

Маъно кўчиш турлари ҳақида назарий маълумот ва уни ўқитиш усулларининг илмий-методик адабиётларда ёритилиши

Эргашева Зилола Сайдуллоевна
Ўзбекистон Давлат Санъат ва Маданият Инститuti
“Жаҳон тиллари ва адабиёти” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада тилимизда сўзларнинг ўрни ва уларнинг кўп маъноларда қўлланилиши ҳамда қўлланиш турлари, нутқимизда енг кўп тарқалган маъно кўчиш усуллари ҳақида маълумот бериб ўтилган. Бундан ташқари буюк тилшунос олимларимизнинг асарларида маъно кўчиш билан боғлиқ шунингдек, ёзма нутқни шакллантираётганда нутқнинг жозибadorлиги ва таъсирчанлигини оширувчи воситалар ҳақида назарий маълумотлар ҳамда ўзларининг фикр-мулоҳазалари келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: метофора, метонимия, синекдоха, полисемия, маъно кўчиш, нутқ, тилшунослик, ўхшашлик, бадийлик, таъсирчанлик, мазмундорлик.

Аннотация: В данной статье представлена информация о роли слов в нашем языке и их употреблении во многих смыслах, а также о видах употребления, наиболее распространенных способах смысловой передачи в нашей речи. Кроме того, в трудах наших великих лингвистов представлены теоретические сведения и их взгляды на передачу смысла, а также на средства повышения привлекательности и эффективности речи при формировании письменной речи.

Ключевые слова: метафора, метонимия, синекдоха, полисемия, семантика, речь, лингвистика, сходство, искусство, импрессионизм, осмысленность.

Annotation: This article provides information about the role of words in our language and their use in many senses, as well as the types of use, the most common methods of semantic transfer in our speech. In addition, the works of our great linguists provide theoretical information and their views on the transfer of meaning, as well as on the means of increasing the attractiveness and effectiveness of speech in the formation of written speech.

Key words: metaphor, metonymy, synecdoche, polysemy, semantics, speech, linguistics, similarity, art, sensitivity, content.

Тилимиздаги сўзларнинг жуда катта қисми кўп маънолидир, чунки кишилар ўзининг кундалик ҳаётида янги пайдо бўлган тушунчаларнинг ҳар бири учун алоҳида-алоҳида сўзлар қўллашга турадиган бўлса, сўзларнинг сони ўта кўпайиб кетиб, уларни хотирада сақлаш мумкин бўлмай қоларди. Натижада тилдан

фойдаланиш ҳам қийинлашиб, у секин-аста яроқсиз ҳолга келиб қолган бўлар эди. Шунинг учун ҳам ҳар қайси тилда саноқли тил бирликларнинг турли хил комбинацияларидан чексиз тушунча ва фикрларни ифодалашга ҳаракат қилинади. Ана шундай ҳаракат туфайли тилда илгари мавжуд бўлган сўзларга янги-янги маънолар юкланади. Натижада, кўп маъноли сўзлар майдонга келади. Масалан, “тош” сўзи дастлаб қаттиқ, совуқ жисм маъносида қўлланган: “Ёълда тош ётибди” Кейинчалик қаттиқлик маъносини фаоллаштириб, тош бағир, бағритош бирикмаларида бағирнинг сифатловчиси вазифасида кўчма маънода қўлланила бошланган. Ёки “кўз” сўзи дастлаб фақат тирик организмнинг қавариқ шаклга эга бўлган кўриш аъзоси маъносида қўлланган бўлса, кейинчалик қабариклик маъносини фаоллаштириш асосида “дарахтнинг кўзи”, ёруғлик билан таъминлаш маъносини фаоллаштириш орқали “деразанинг кўзи” маъноларида қўлланила бошланди. Нутқ жараёнида икки ва ундан ортиқ маънода қўлланилувчи сўзларга кўп маъноли сўзлар ёки полисемия дейилади. Полисемия юнонча поли — кўп, семиа — маъно сўзларидан олинган бўлиб, кўп маъноли демакдир. Полисемия моносемия (юнонча моно бир, семиа маъно)га зидланади.

Кўп маъноли сўзларда маъно қанчалик кўп бўлса ҳам, лекин у бир сўз ҳисобланаверади. Шунинг учун ҳам кўп маъноли сўзларда маънолардан бири тўғри маъно (ёки ўз маъно), қолганлари эса кўчма маъно бўлади. Кўчма маънолар нутқ таркибида бошқа сўзлар билан боғланганда намоён бўлади, нутқ таркибидан ажратилганда эса тўғри маъноси асосий маъно бўлиб қолади. Масалан, тош сўзи нутқ қуршовидан ажратиб олинса, қаттиқ жисм маъносини англатади. Бир маъноли сўзлар тилимизда кам сонни ташкил қилади ва илмий, касб-ҳунарга доир атамаларни, шунингдек, янги пайдо бўлган сўзларни ўз ичига олади. Янги сўзлар (неологизмлар) ҳам даврлар ўтиши билан кўшимча маъноларни англатади. Кўп маъноли сўзларнинг маъносини билиш ва ундан нутқ жараёнида ўринли фойдаланиш нутқнинг таъсирчан, ифодали бўлишига ёрдам беради. Сўзнинг кўп маънолилигини ўрганиш, аввало, лексик услубият учун муҳим рол ўйнайди. Чунки, бу сўзнинг ўзида турли хил маънонинг бўлиши учун оғзаки ва ёзма нутқда

қўллашда услубий бўёғига, маъносига эътибор беришни талаб қилади. Шу босидан маъно кўчиш ҳам синонимия, омонимия ва бошқа лексик воситалар сингари ҳазил, мутойиба, кулги ва турли сўз ўйинларини юзага келтиради. Бундай пайтларда сўзнинг тўғри ва кўчма маъноси тўқнаштирилади, натижада кутилмаган янги маъно ҳосил бўлади. Сўзларнинг ана шу нозик маъно оттенкалари бадиий адабиётда муҳим тасвирий восита сифатида кенг қўлланилади. Кўчимлар кўпроқ оғзаки нутқ учун характерли ҳодисадир. Улардан зўрмазўраки фойдаланиб бўлмайди, нутқни бузиши мумкин. Уларга ёзувчи ёки нотик зарурат туғилгандагина мурожаат қилиши лозим. Акс ҳолда улар бадиий асар қимматини ошириш ўрнига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Таълим тизимида Она тили дарсларида маъно кўчишининг нима асосда рўёбга чиқишига кўра: 1. Метафора 2. Метонимия 3. Синекдоха 4. Вазифадошлик сингари турлари ўрганилади. Нутқимизда энг кенг тарқалган маъно кўчиш усули метафорадир. Метафора (юнонча метафҳора — кўчириш) бир предмет номининг бошқа предмет номига улар ўртасидаги маълум ўхшашлик асосида кўчишидир. Масалан, тандирнинг оғзи бирикмасида оғиз сўзининг маъноси одам ёки ҳайвон оғзига ташқи ўхшашлиги асосида вужудга келган. Нарса ва ҳодисалар ўртасидаги ўхшашлик турли асосда бўлиши мумкин: 1. Икки предмет ўртасидаги шаклий ўхшашлик. Масалан, одам қулоғи ва қозон қулоғи. 2. Икки предмет қаерда жойлашиши бўйича ўхшашлик. Масалан, итнинг думи, самолёт думи ва бошқалар. Нутқ жараёнида метафоралардан ўринли фойдаланиш нутқимизни таъсирчан, жозибали қилади. Сўзловчининг бадиий-эстетик қобилиятини намоён этади. Метонимия – грекча —метонимия сўзидан олинган бўлиб, бошқача ном бериш деган маънони билдиради. Метафорага ўхшаш маъно кўчишининг асосий турларидан бўлган метонимия ҳам сўзларнинг кўчма маъносига асосланади.

Метафорада бир-бириларига ўхшаш предмет ва уларнинг белгилари кўчирилса, метонимияда бу икки предмет ташқи кўриниш ёки ички хусусиятлари билан бирбирига қандайдир алоқаси бўлса ҳам, аммо умуман бир-биридан фарқ қилувчи предметлар белгилари солиштирилади. Масалан: Ра'но Анварга хат ёзиб

юборади ва гапнинг қолганини Фузулийдан ўқирсиз, дейди. (А. Қодирий. Меҳробдан чаён). Бунда муаллифнинг номи унинг асари ўрнига кўчган номи билан қўлланади. Ёки “Дарсдан сўнг А. Қодирийни олиш учун дўстимнинг уйига бордим гапида ҳам асар муаллиф номи билан қўлланганлигини кўришимиз мумкин. Метонимияда икки предмет ташқи кўриниши ёки ички хусусиятлари билан бир бирига қандайдир алоқаси бўлса ҳам, умуман бир-биридан фарқ қилувчи предметлар белгилари солиштирилади. Метонимия анча мураккаб маъно кўчиш ҳодисаси бўлиб, айти замонда ҳам тилшунослар, ҳам адабиётшунослар диққатини ўзига жалб этиб келади.

Бу маъно кўчишига тилшунослар кўп маъноли сўзлардаги семема ва семаларнинг характерли хусусиятларини очиш, кўчма маъно ҳосил қилувчи ҳодисалар таҳлили нуқтаи назаридан ёндашсалар, адабиётшунослар эса полисемантик сўзлардаги тасвирнинг турли воситалар (ўхшашлик, сифатлаш, мажоз истиора)ни юзага келтирувчи омиллар деб биладилар. Ҳар иккала ёъналишда ҳам мақсад битта, у ҳам бўлса, сўзнинг кўп маънолиги ва ундаги услубий имкониятларни ўрганишдир. Умуман метонимияда бирор нарса ичидаги предметни маъноси, ўша нарсага ўтказилади. Масалан: Бир пиёла ичдим. Бир товоқ тушурдим, пиёла чой маъносида, товоқ эса —ош маъносида келтирилган. Ёки муаллиф номи асар ўнида қўлланилиши мумкин: Навойни ўқидим, Ойбекни ўқидим; яна ҳаракат натижаси шу ҳаракатни бажарувчи қурол номи билан алмаштирилади. Масалан: Мазкур гапларнинг ҳаммаси устоз С. Айний қаламига тегишли. Ёки яна: Беш асрким назмий саройини Титратади занжирбанд бир шер Темур тиғи етмаган жойни Қалам билан олди Алишер. Бирор нарсани у ясалган материал билан алмаштириш мумкин: Энди сенга тисмол айтай бир авлон Ўлмас пўлат берди, енгига қалқон.

Синекдоха сўзи юнонча —сйнесдоче – назарда тутиш сўзидан олинган бўлиб, қисм орқали бутунни, бутун орқали эса қисмни ифодалаш саналади. Синекдоха усули асосида ҳам предметлар орасидаги алоқадорлик ётади. Шу боис унга метонимиянинг бир кўриниши сифатида баҳо бериш мумкин, лекин бу

алоқадорликда бутун бўлак муносабати доимий яққол кўриниб туради. Мисолларга эътибор берайлик: Туёқ боқмоқ (мол ёки қўй боқмоқ), тирноққа зор (фарзандга) каби кўринишларда қисм орқали бутун ифодаланипти. Ўзбекистон ютди, Фарғона келди ибораларида эса бир киши ёки гуруҳ назарда тутилади. Бундай ўринларда эса бутун орқали қисм ифодаланади. Вазифадошлик, яъни функционал кўчиш усулининг моҳияти шундаки, маъно икки предмет ўртасидаги вазифавий ўхшашлик асосида кўчирилади. Масалан: оёқ инсоннинг тик туриши учун хизмат қиладиган анатомик органи. Стулнинг оёғи деб атаганимизда ҳам мана шу функцияга асосланилади. Одамнинг кўзи – деразанинг кўзи (ҳар иккаласи кўриш учун), кушнинг қаноти – самолётнинг қаноти (ҳар иккаласи учуш учун).

Сўзнинг тасвирланаётган воқеликнинг моҳиятини очиш учун турли маъноларда товланиши, яъни сўзларнинг кўчма маъноларда қўлланилиши илмий жихатдан, уни ўқитиш усуллари эса методик жихатдан махсус ўрганилган. Метафора ҳақида Б. Рахмонова шундай дейди: —бадий асар тилида лексемаларнинг кўп маъноли бўлиб келишига олиб келган асосий ҳодиса метафорадир. Метафора кўчма маъно ҳосил қилишнинг энг кенг тарқалган усули сифатида бадий нутқнинг, нутқ бадииятининг муҳим омилларидан ҳисобланади. Семема таркибидаги семалар асосида нутқда кўчма маъно ҳосил қилиш бундай табиатга эга бўлмаган деярли барча сўзлар учун ҳосдир. Ҳатто ёрдамчи сўзлар ҳам вазифа семаларини кескин ўзгартириб кўчма маънолар ҳосил қилиши мумкин.

Метонимия ҳодисаси кўпгина олимлар томонидан ўрганилган ва турли хил таснифлар берилган. Масалан, олим Э. Қиличев ўзининг “Бадий тасвирнинг лексик воситалари” китобида метонимияга қуйидагича таъриф берган: “Метонимия полисемиянинг бир кўринишидир. Предмет ёки ҳодисаларни англатувчи сўзлар метонимия ёъли билан янги кўчма маъно англатар экан, бунда бир-биридан тубдан фарқ қилувчи ва бутунлай бошқа-бошқа тушунчаларни ифодаловчи предмет-нарса ва ҳодисаларнинг макон ва замонда ўзаро ички ва ташқи жихатдан яқинлиги, боғлиқлиги, алоқадорлиги кўзда тутилади. Яъни

предмет ёки ҳодисаларни макон ёки замондаги ўзаро доимий боғланишлари асосида бирининг номи иккинчисига кўчирилади” .

Шунингдек, ушбу асарда метонимиянинг қиёсга асосланиши, фақат метафорада бир-бирига ўхшаш предметларнинг белгилари қиёсланса, метонимияда бу икки предмет ташқи кўриниши ёки ички хусусиятлари билан бир-бирига қандайдир алоқаси бўлса ҳам, аммо, умуман бир-биридан фарқ қилувчи (бир-бирига ўхшамаган) предметларнинг белгилари чоғштирилиши ҳақидаги фикрлар ҳам мавжуд. Метонимия бадиий адабиётда энг кўп қўлланилган бадиий восита. Олимлардан У. Турсунов, Ж. Мухторов ўзларининг “Ҳозирги ўзбек адабий тили” дарслигида Раҳмонова Б, Файзиева Д, Жабборкулова А. "Насрий матнда метафоранинг ўрни. Ўзбек тилшунослигининг долзарб масалалари.” – Т. 2009. 67-б. Мирзаев М., Усмонов С., Расулов И. Ўзбек тили. – Т. Ўқитувчи, 1970. 45-б метонимияни бир қанча турларга бўлганлар. Шулардан бири синекдоҳадир.

Синекдоҳада қисм ва бутун муносабати асосида маъно кўчирилади. У метонимиянинг бир кўринишидир. Олим Миртожиевнинг ёзишича, —Тилдаги полисемия ҳодисаси жуда қадимданок олимлар диққатини ўзига жалб қилиб келди. Эрамиздан аввал уни фалсафа ва услубият нуқтаи назаридан ўрганишди. Тилчиларимизнинг қайд этишича, бу масала билан Хитой ва Ҳинд олимлари, эрамизнинг бошларида эса юнонлар ҳам шуғулланишган экан. Сўзларнинг турли маъноларда товланиши қадимги туркий тил бойликларига бағишланган асарларда ҳам ўрганилган. Маҳмуд Қошғарийнинг “Девони луғотит турк”, Алишер Навоийнинг “Муҳаббат-ул луғтайн” асарларида бундай ҳодисани кузатиш мумкин. Сўзларнинг ранг-баранг маъноларда келиши адабий матнларни таҳлил этиш жараёнида аниқланади. Сўзнинг ўз маъносидан бошқа маънода қўлланилиши тилшунослик ва адабиётшуносликка троп атамаси билан юритилган. Бадиий тилдаги бундай ҳодисани Р. Қўнғуров шундай изоҳлайди: “Адабий асарнинг бадиий қимматини, ифодалилигини, экспрессивлигини кучайтириш учун бир нарсанинг номини, белгисини иккинчисига кўчириш ёки сўзларни шу мақсадда, умуман кўчма маънода ишлатишга троплар дейилади”.

Жаҳон тилшунослигида ҳам кўчма маънони ҳосил қилувчи сўзларни таснифлашга доир бир қанча қарашлар мавжуд. Масалан, француз тилшуноси Ж. Марузо кўчма маъноли сўзларни уч турга метафора, метонимия, синекдохага ажратади. Рус тилшуноси Л. А. Бухаловский эса кўчма маъно ҳосил қилувчи ҳодисани олти турга бўлган: метафора, вазифадошлик, эмоционаллик, метонимия, халқ этимологияси сифатида, алоқадорлик. Л. А. Бухаловский синекдохани метонимиянинг бир кўриниши деб ҳисоблайди. Нутқнинг таъсирчанлиги нутқ маданиятининг энг муҳим сифатларидан бири бўлиб, нутқнинг оғзаки ва ёзма кўринишларида намоён бўлиб боради.

Бугунги кунда она тили ўқитиш методикасида ўқувчиларнинг оғзаки нутқини ўстириш, нутқ маданиятини шакллантириш билан боғлиқ бўлган масалалар маълум даражада ўрганилган бўлса-да, таълим жараёнида ўқитувчилар ўқувчиларнинг ёзма нутқ маданиятини ривожлантириш, нутқнинг аниқлиги, узвийлиги, таъсирчанлиги каби сифатларини ўқувчида шакллантиришда бир қанча қийинчиликларга дуч келишмоқда. Маъно кўчиш турларидан фойдаланишнинг оғзаки ва ёзма нутқни шакллантиришдаги аҳамияти муҳим эканлигини ҳисобга олган ҳолда, Л. С. Виготский “Оғзаки ва ёзма нутқнинг орасида жуда катта фарқ мавжуд”- дея таъкидлайди. Чунки, биринчидан, ёзма нутқ ўзгаки нутқга қараганда мавҳумроқдир, иккинчидан эса, оғзаки нутқдаги одатий мотивациянинг ўзгариши, яъни интонация ва суҳбатдошнинг мавжуд эмаслиги натижасида ўқувчи ёзма нутқда асосий эътиборни нутқнинг ўзига эмас, балки сўзлар ортидаги яширин маънога қаратиши лозим бўлади. Шунинг учун ҳам ёзма нутқни таъсирчанлик ва мазмундорлик билан бойитиш ўқувчилар учун бир қанча муаммоларни келтириб чиқаради.

Шунингдек, ўқувчи ёзма нутқни шакллантираётганда нутқнинг жозибadorлиги ва таъсирчанлигини оширувчи воситалар ҳақидаги назарий маълумотни билибгина қолмасдан, уни қандай, қай усулда матнга киритиш ёъллари ҳақида ҳам бош қотириши керак бўлади. Маъно кўчиш турларини ўрганиш нутқ маданиятини ривожлантириш билан бирга, ўқувчи нутқининг бой бўлишига

ҳам ўз таъсирини ўтказиши ҳақида “Она тили ўқитиш методикаси” дарслигида ўзбек халқининг қочириқ сўзлари ва кўчма маъноли сўзларидан, ўхшатиш, сифатлаш, жонлантириш, истиора, муболаға каби бадий тил воситаларидан, риторик сўроқ гаплардан фойдаланишида намоён бўлади. Тилнинг бу тасвирий воситалари нутққа гўзаллик, жозиба ва ранг-баранглик бахш этади” мазмунидаги фикрлар мавжуд. Б. Тўхлиев бошчилигида яратилган “Ўзбек тили ўқитиш методикаси” дарслигида маъно кўчиш турларини ўргатиш билан боғлиқ бўлган бир нечта топшириқлар берилган бўлиб, унда “Изоҳли курс” ни ўрганишда – ўз ва кўчма маъноли сўзлар орасидаги маъновий муносабатлар, маъно гуруҳлари (уядош, маънодош, зид маъноли сўзлар каби)нинг кўчма маънода қўлланиши устида ишлаш, тил сатҳларини боғлаб ўрганиш орқали луғат хазинасини ошириш ва бойитишга имкон беради деган фикрларни учратамиз.

Шунингдек, Т.Юсупованинг “Лексикологияни инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда ўргатиш” номли мақоласида ҳам метафора ва метонимиянинг услубий хусусиятларини ўқитишни замонавий педагогик технологиялар асосида ташкил этиш бўйича бир қанча усул ва тавсиялар бериб ўтилган. Маъно кўчиш турларини ўргатишда бошқа фанлар билан алоқадорликни, яъни интеграцияни юзага чиқаришда бир неча усуллардан фойдаланиш ҳақидаги фикрларни М. Умурзоқованинг “Метафора ва унинг услубий хусусиятларини ўргатиш” номли мақоласида учратиш мумкин. Муаллиф ушбу мақоласида бадийликни оширишда анъанавий метафоралардан кўра хусусий-муаллиф метафораларнинг аҳамияти катта эканлигини айтиб ўтиш, ўқувчиларга ҳайвон номлари, ўсимлик номлари асосидаги кўчишлар ҳақида ҳам маълумот бериб ўтиш лозимлиги ҳақида айтади.

Юқоридаги маълумотлардан шу нарса маълум бўлдики, маъно кўчиш ёъллари илмий жиҳатдан жаҳон ва ўзбек тилшунослари томонидан етарлича ўрганилган. Мана шу ўрганилган назарий маълумотлар асосида, шунингдек ўзбек тили ўқитишнинг асосий мақсадидан келиб чиққан ҳолда маъно кўчиш турларининг нутқдаги аҳамиятини ўқувчиларга тушунтириш, ўқувчилар нутқида

маъно кўчиш турларидан фойдаланишни фаоллаштириш учун ушбу мавзу билан боғлиқ бўлган бир қанча инновацион усулларни ишлаб чиқиш ва уларни амалиётга жорий этиш ўзбек тили ўқитиш методикаси фанида алоҳида ишланиши керак бўлган масалалардан бири саналади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Турсунов У, Мухторов Ж. Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили дарслик. – Тошкент. 1965. 125-б.
2. Миртожиев М. “Ўзбек тилида полисемия”. – Тошкент. Фан. 69-б.
3. Қўнғуров Р. О_збек тилининг тасвирий воситалари. Тошкент. Фан, 1977. 54-б.
4. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов. – М.: УРСС, 2004.
5. Бухаловский Л. А. Введение в языкознание. М.: Учпедгиз, 1954. – С.
6. Выготский Л. С. Мышление и речь. М., 2007. – С. 98.
7. Ғуломов А., Қодиров М. Она тили ўқитиш методикаси. – Тошкент. Фан ва технологиялар, 2012. 87-б.
8. Тўхлиев Б., Шамсиева М., Зиёдова Т. Ўзбек тили ўқитиш методикаси. – Тошкент. Ўзбекистон Миллий кутубхонаси. 2010. 45-б
9. Юсупова Тошкент. “Лексикологияни инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда ўргатиш” Ўзбек тили ўқитиш методикасининг долзарб масалалари. Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёти университети. – Тошкент. 2017. 74-б
10. Умурзоқова М., Хўжамбердиева Ш. “Метафора ва унинг услубий хусусиятларини о_ргатиш” Ўзбекистон: Тил ва маданият. ИИИ серия. Ўзбек тили таълими. – Тошкент, 2017. 98-б.